

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

АСИМПТОМАТИК БАКТЕРУРИЯ ВА ПЕРИНАТАЛ АСОРАТЛАР**Матризаева К.М., Юсупова М.А.**

Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади асимптоматик бактериуриянинг ҳомиладорлик ва туғруқ асоратларининг ривожланишига таъсирини баҳолаш эди. 2023-йилда 128 ҳомиладор аёлнинг амбулатория ёзувлари таҳлил қилинди. Улардан 21 (16%) аёлда ҳақиқий бактериурия аниқланди. Аёлларнинг аксарияти 21 ёшдан 30 ёшгача бўлган. Аёллар асосан иккинчи ёки учинчи ҳомиладорликда эдилар (89%). Ҳомиладор аёлларнинг ҳеч бирида клиник аломатлар кузатилмади. 49% да преэклампсия ушбу ҳомиладорликнинг асорати бўлган. Эрта туғилишининг сезиларли хавфи (28%) ҳам аниқланди. Ҳомиладор аёлларда юқумли касалликларнинг олдини олиш ва ўз вақтида таъхис қўйиш жуда муҳимдир. Асимптоматик бактериурия таъхиси қўйилганда, юқори сифатли антибиотик терапиясини бошлаш керак. Ҳомиладор аёлларда бактериурияни даволаш муддатидан олдин туғилиш ёки кам вазнли чақалоқлар хавфини камайтиради.

Калим сўзлар: асимптоматик бактериурия, сийдик-таносил аъзолар тизими, сурункали инфекция манбаи, ҳомиладорлик ва туғруқ асоратлари.

ASYMPTOMATIC BACTERIURIA AND PERINATAL COMPLICATIONS**Matrizayeva K.M., Yusupova M.A.**

Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to evaluate the impact of asymptomatic bacteriuria on the development of pregnancy and obstetric complications. In 2023, the outpatient records of 128 pregnant women were analyzed. Of these, 21 (16%) were diagnosed with true bacteriuria. Most women were between 21 and 30 years old. These were primarily women in their second or third pregnancy (89%). None of the pregnant women had clinical symptoms. Preeclampsia was a complication of these pregnancies in 49% of cases. A significant risk of preterm birth was also identified (28%). Prevention of infectious diseases in pregnant women and timely diagnosis are of great importance. Upon diagnosis of asymptomatic bacteriuria, high-quality antibiotic therapy should be initiated. Treatment of bacteriuria in pregnant women reduces the risk of preterm birth or low birth weight babies.

Keywords: asymptomatic bacteriuria, genitourinary system, source of chronic infection, pregnancy complications, and obstetric complications.

АСИМПТОМАТИЧЕСКАЯ БАКТЕРИУРИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ**Матризаева К.М., Юсупова М.А.**

Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. Целью данного исследования было оценить влияние бессимптомной бактериурии на развитие осложнений беременности и акушерских осложнений. В 2023 году были проанализированы амбулаторные карты 128 беременных женщин. Из них у 21 (16%) женщины была диагностирована истинная бактериурия. Большинство женщин были в возрасте от 21 до 30 лет. В основном это были женщины на второй или третьей беременности (89%). Ни у одной из беременных женщин не было клинических симптомов. Преэклампсия была осложнением этой беременности в 49% случаев. Также был выявлен значительный риск преждевременных родов (28%). Профилактика инфекционных заболеваний у беременных женщин и своевременная диагностика имеют большое значение. При диагностике бессимптомной бактериурии следует начинать высококачественную антибиотикотерапию. Лечение бактериурии у беременных женщин снижает риск преждевременных родов или рождения детей с низкой массой тела.

Ключевые слова: бессимптомная бактериурия, мочеполовая система, источник хронической инфекции, осложнения беременности и акушерские осложнения.

e-mail: matrizayevaanamoy@gmail.com

Асимптоматик бактериурия (АБ) - бу сийдик йўллари инфекцияси (СЙИ) аломатлари ёки белгилари бўлмаган шахслардан олинган тўғри тўпланган сийдик намунасида маълум микродордаги

бактерияларни ажратиб олишдир [2]. Маълумотларга кўра, ҳомиладор аёлларда асимптоматик бактериуриянинг тарқалиши 5% дан 10% гача [1]. Ўз вақтида ва оқилона антибактериал терапия бўлмаса, ўткир пиелонефрит АБ билан касалланган ҳомиладор аёлларнинг 20-40% да иккинчи ва учинчи триместрларда, учинчи триместрда эса 60-75% да учрайди [3,6]. Ҳомиладорликнинг эрта муддатларда тўхташи, ҳомиладорларда қон босимининг ошиши, камқонлик, муддатидан олдин туғилиш, хориоамнионит, туғруқдан кейинги эндометрит ва морфофункционал жиҳатдан етилмаган тўлиқ муддатли чақалоқларнинг туғилиши эҳтимоли ортади [2,4,11]. В.Г. Савелеванинг тадқиқотида кўра, сийдик тизимининг яллиғланиш касалликлари плацента етишмовчилиги ва бачадон ичидаги ҳомила дистрессининг асосий сабабларидан биридир [10]. Ўзбекистонда ташхис қўйиш ва даволаш учун ягона клиник протокол, "Физиологик ҳомиладорликни мониторинг қилиш" ишлаб чиқилганига қарамай, ушбу касалликни аниқлаш ва ўз вақтида даволаш даражаси етарли эмас. Кенг тарқалган клиник амалиётда ўз вақтида микробиологик текширувларнинг йўқлиги ҳам бунга ҳисса қўшади.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади ҳомиладорлик ва туғруқ пайтида асоратлар ривожланишига асимптоматик бактериуриянинг таъсирини баҳолаш эди. 2023-йилда 128 ҳомиладор аёлнинг амбулатория ёзувлари таҳлил қилинди. Улардан 21 (16%) аёлда ҳақиқий бактериурия аниқланди. Ёш бўйича аёлларнинг аксарияти 21 ёшдан 30 ёшгача бўлган. Аёллар асосан иккинчи ва учинчи ҳомиладорликда эдилар (89%). Ҳомиладор аёлларнинг ҳеч бирида клиник аломатлар кузатилмади. 49% да преэклампсия ушбу ҳомиладорликнинг асорати бўлган. Эрта туғилишнинг сезиларли хавфи (28%) ҳам аниқланди. Ҳомиладор аёлларда юқумли касалликларнинг олдини олиш ва ўз вақтида ташхис қўйиш жуда муҳимдир. Асимптоматик бактериурия ташхиси қўйилганда, юқори сифатли антибиотик терапиясини бошлаш керак. Ҳомиладор аёлларда бактериурияни даволаш муддатидан олдин туғилиш ёки кам вазнли чақалоқлар хавфини камайтиради.

Ҳомиладор аёллар сийдигида юқумли табиатдаги сийдиктаносил аъзолар тизимининг яллиғланишининг клиник ёки лаборатория белгилари бўлмаган бактериялар мавжудлиги кўпинча юқумли ва яллиғланишли урологик касалликларда кузатилади ва компенсал колонизация ҳисобланади. Асимптоматик бактериурия (АБ) таърифи қуйидагиларни ўз ичига олади: гигиеник шароитларда камида 24 соат оралиғида тўпланган кетма-кет иккита сийдик намуналарида бир хил бактериал тури аниқланган ва клиник инфекциясиз 105 CFU/мл га тенг ёки ундан кўп бактериурия [1]. Ҳомиладор аёлларда асимптоматик бактериурия ҳар 100 000 та ҳолатнинг 21,3% да аниқланади. Ушбу ташхис ўткир систит ва гестацион пиелонефрит ривожланиши учун юқори хавф гуруҳи ҳисобланади. Асимптоматик бактериурия ҳомиладорлик ва туғруқ пайтидаги асоратлар, жумладан, муддатидан олдин туғилиш, преэклампсия, туғруқдан олдинги ўлим ва янги туғилган чақалоқларда тўйиб овқатланмаслик билан боғлиқ деб ҳам ҳисобланади. АБ вирулент уропатогенлар билан суперинфекция ривожланишининг олдини олиши мумкин. Шунинг учун, АБ билан даволаш фақат бемор учун исботланган фойда бўлганда, чидамли штаммларни танлаш ва потенциал ҳимоя қилувчи микробиал штаммларни йўқ қилиш хавфидан қочиш учун амалга оширилиши керак [2].

Тадқиқотнинг мақсади ҳомиладорлик ва туғруқ пайтида асоратлар ривожланишига асимптоматик бактериуриянинг таъсирини ўрганиш эди.

Материаллар ва усуллар. 2023-йилда 128 ҳомиладор аёлнинг амбулатория ёзувлари вилоят клиник касалхонасининг ҳомиладорлар хасталиги бўлимида кўриб чиқилди. Умумий ва бактериологик сийдик таҳлиллари натижалари асимптоматик бактериурия ташхиси қўйилган пайтда ва даволанишдан кейин таҳлил қилинди. Кейин ушбу гуруҳ беморларида ҳомиладорликнинг бориши, шунингдек, ҳомиладорлик ва туғруқ пайтида асоратлар пайдо бўлиши баҳоланди. Тадқиқотда статистик таҳлил қўлланилди.

Натижалар ва муҳокама. Асимптоматик бактериурия кўпинча ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида ривожланади, 1% ҳолларда эса кейинги ҳомиладорликда бактериурия ривожланади. "Физиологик ҳомиладорлик мониторинги" клиник протокоliga кўра, ҳомиладорликнинг 12 ва 16 ҳафталари оралиғида сийдикни бактериологик текшириш тавсия этилади, натижада ижобий натижа бўлса, даволаниш давом эттирилади [8]. Сийдик йўллари инфекцияси аломатлари бўлмаган тақдирда ҳам, даволанган беморларда АБ қайталаниш хавфи туфайли сийдикни такрорий бактериологик текшириш учинчи триместрда ўтказилиши керак [9,10]. Клиник кўринишлар йўқлигини ҳисобга олган ҳолда, ҳомиладор аёлларда сийдикни скрининг бактериологик текширувлари мумкин бўлган асоратларнинг олдини олишнинг энг мақбул босқичидир. Асимптоматик бактериуриянинг частотаси жинсий фаоллик интенсивлигига параллел равишда ошади ва ижтимоий-иқтисодий ҳолатга боғлиқ [9]. Ижтимоий-иқтисодий ҳолат паст бўлганида, бактериурия 5 баравар кўпроқ кузатилади. Шунингдек, АБ учун хавф омилларига туғруқ билан тугайдиган такрорий ҳомиладорлик, сийдик тизимидаги анатомик (сони, жойлашуви, тузилишидаги аномалиялар ва буйраклар ва сийдик

йўллари) ва функционал ўзгаришлар (везикоуретерал ва интрауренал рефлюкс), қандли диабет (АБ 8-14% ҳолларда ривожланади), пиелонефрит ва ситит тарихи киради [6,11,13].

АБ ташхисини қўйиш мезонлари (IDSA тавсияларига мувофиқ) [7] қуйидагилардир: камида 2 та кетма-кет асептик тарзда тўпланган ўрта оқим сийдик намуналарида 24 соатдан ортиқ вақт оралиғида (В-II) бир хил бактериал штамми 105 CFU/мл миқдорида ажратиш; сийдик пуфагини катетеризация қилиш пайтида олинган сийдик намунасида 102 CFU/мл дан юқори ёки унга тенг миқдорда бактериал штамми битта ажратиш билан. Сурункали буйрак касалликлари, сийиш қийинлиги, маълум атипик микроорганизмлар (*Proteus*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Candida* турлари) мавжудлиги билан оғриган беморларда бактериуриянинг миқдорий мезонлари 104 CFU/мл ни ташкил қилади. Кўпинча АБ да битта патоген аниқланади. Агар бир нечта патогенлар аниқланса, материалнинг аногенитал соҳа билан ифлосланиши эҳтимоли юқори [9,12]. Соғайиш мезонлари ҳар бир ташриф давомида бактериологик текшириш натижалари асосида баҳоланади. Соғайиш стерил сийдик културалари ёки сийдикда 103 CFU/мл дан кам концентрацияда бактериялар мавжудлиги сифатида белгиланади. Инфекциянинг давомийлиги сийдикда 103 CFU/мл ёки ундан кўп концентрацияда бир хил патогеннинг аниқланиши сифатида белгиланади. Қайта инфекция ҳар қандай ташриф пайтида сийдикда 103 CFU/мл ёки ундан кўп концентрацияда янги бактериал турнинг аниқланиши сифатида белгиланади [5].

Энг кўп учрайдиган патогенлар 37,5% (15) ҳолатда *E. coli* ва 35% (14) ҳолатда *E. faecalis* бўлган. Шунингдек, 10% (4) ҳолатда *Klebsiella pneumoniae*, алоҳида ҳолатларда *S. aureus*, *S. epidermidis*, *S. hemolyticus*, *S. saprophyticus*, *S. agalactiae*, *V. streptococcus* ва *Citrobacter amalonaticus* ҳам аниқланган. Ҳомиладор аёлларнинг 62,5% (25) да ҳомиладорликнинг биринчи ярмида АБ, иккинчи ярмида эса 37,5% (15) да аниқланган. Аёлларнинг 45% (18) да ремиссияда сурункали пиелонефрит тарихи бўлган, уларнинг 6 тасида кейинчалик кучайиши кузатилган. Кузатилган 6 та ҳолатнинг барчасида даволаш амалга оширилмаган. 2,5% (битта ҳолат) да ремиссияда икки томонлама нефроптоз ва иккиламчи пиелонефрит кузатилган. 4 та ҳолатда (10%) ўткир пиелонефрит сийдик тизимининг олдинги патологияси бўлмаган ҳолда, АБ фонида ривожланган. Шунини таъкидлаш керакки, ушбу ҳолатларнинг барчасида этарли АБ терапияси етишмаган. 14 та ҳомиладор аёлда (35%) туғруқдан олдинги мембраналарнинг ёрилиши кузатилган. 5% (2) ҳолатда полихидрамниоз, 7,5% (3) да олигохидрамниоз ташхиси қўйилган, улардан бири бачадон ичидаги ўсишнинг кечикиши билан бирлаштирилган. 12 та ҳолатда антибактериал терапия буюрилган. Ҳомиладор аёлларнинг 10% (4) га ампициллин, 7,5% (3) га монурал, 5% (2) амосиклав буюрилган, алоҳида ҳолатларда ҳомиладор аёлларга амикосин, амосин ва 2,5% дан апрел буюрилган.

Эрта туғилиш ҳолатларининг 7,5% (3) аниқланган, туғилишларнинг 92,5% (37) муддатида содир бўлган. Янги туғилган чақалоқларнинг вазни қуйидагича тақсимланган: 2,5% (1 бола) вазни 2245,0 (эрта туғилиш ҳолати); 17,5% (7 бола) 2500 г дан 3000 г гача бўлган вазн тоифасида; 3000 г дан 3500 г гача - 47,5% (19) ҳолат; 3500-4000 г. Болаларнинг 25% (10); 4000 г дан ортиқ - 7,5% (3) ҳолат.

Янги туғилган чақалоқларнинг 12,5% (5) да вазн ҳомиладорлик ёшига тўғри келмади (вазнининг 112 г дан 520 г гача камайиши). 12,5% (5) ҳолатда туғруқ пайтида меконий ўз ичига олган суюқлик мавжуд эди. Туғруқдан кейинги даврда сурункали пиелонефритнинг кучайиши фақат битта ҳолатда (2,5%) кузатилди. *Enterobacteriaceae* оиласи энг кўп ажратилган тур (68,2%) бўлиб, асосий тур (53,6%). *Proteus* ва *Klebsiella* анча кам ажратилган (31,8%). Ёш жиҳатидан 21 ёшдан 30 ёшгача бўлган аёллар энг кўп учрайди. 2-расмда кўрсатилганидек, иккинчи ва учинчи ҳомиладорликдаги аёллар устунлик қилишган (87,2%).

Ҳомиладор аёлларнинг ҳеч бирида клиник аломатлар кузатилмади. Уларнинг барчасида ҳомиладорликнинг биринчи ярмида бактериурия аниқланди.

Ушбу жадвал шуни кўрсатадики, юқори нафас йўллари касалликлари ҳолатларнинг 45,3% ни, болалардаги буйрак касаллиги 36,6% ни ва мураккаб гинекологик тарих ҳолатларнинг 17,1% ни ташкил қилади. Презламписия ҳолатларнинг 45,3% да ҳозирги ҳомиладорликнинг асорати бўлган. Эрта туғилишнинг сезиларли хавфи ҳам аниқланган (25,7%). Қон кетиш ва муддатидан олдин туғруқ каби мураккаб туғилишлар ҳолатларнинг 20,2% да содир бўлган.

Шундай қилиб, асимптоматик бактериуриянинг энг кенг тарқалган сабаби ҳомиладор аёл танасида олдинги инфекция ёки сурункали инфекция эканлиги аниқланди. Асимптоматик бактериурия билан ҳомиладорлик ва туғруқ пайтида асоратларнинг ривожланиши ўртасида аниқ боғлиқлик мавжуд. Шунинг учун ҳомиладор аёлларда юқумли касалликларнинг олдини олиш, айниқса генитоурия касалликлари тарихи бўлган аёлларда ўз вақтида ташхис қўйиш ва агар асимптоматик бактериурия ташхиси қўйилган бўлса, самарали антибиотик терапиясини бошлаш жуда

муҳимдир, чунки антибактериал терапия плацебо ёки даволанмасликка нисбатан сийдик йўллари инфекциясининг клиник эпизодларини сезиларли даражада камайтиради [2]. Ҳомиладор аёлларда бактериурияни даволаш муддатидан олдин туғилиш ёки кам вазнли чақалоқлар хавфини камайтиради.

Хулоса: Асимптоматик бактериурия оппортунистик микроорганизмлар - *E. coli* ва *E. faecalis* томонидан келиб чиқади. Асимптоматик бактериурия учун хавф омиллари паст ижтимоий-иқтисодий ҳолат, сийдик йўлларининг патоген флораси билан вагинал колонизация ва пиелонефрит ва систит тарихини ўз ичига олади. Асимптоматик бактериурия муддатидан олдин туғруққа олиб келиши мумкин, чунки маҳаллий ёки тизимли синтезланган прогестерон (ПГ) бачадон қисқаришининг муҳим воситачилари бўлиб хизмат қилади. Асимптоматик бактериурияни ўз вақтида ташхислаш ва даволаш пиелонефритнинг кучайиши ёки ривожланишининг камайишига, мембраналарнинг муддатидан олдин ёрилишининг камайишига ва муддатидан олдин туғруқнинг камайишига олиб келади. Асимптоматик бактериуриянинг барча ҳолатларида антибиотикларга сезгирлик тести натижаларига асосланиб, антибактериал терапия буюрилиши керак. Даволаш самарадорлигини баҳолаш учун сийдик бактериологик текширувларини такрорий ўтказиш зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Villar J, Lydon-Rochelle MT, Gülmezoglu AM, Roganti A. Duration of treatment for asymptomatic bacteriuria during pregnancy (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Oxford, Issue 3, 2001. Oxford: Update Software.
2. Капильный В. А. Течение и исходы беременности у пациенток с бессимптомной бактериурией: Автореф. дис. канд. мед. наук. М 2008; 21.
3. Никонов А. П. Инфекции мочевыводящих путей и беременность / Никонов А. П., Асцатурова О. Р., Капильный В. А. // Гинекология. — 2007. — Т. 9, № 1.
4. Cunningham F. G. Acute pyelonephritis of pregnancy: a clinical review / Cunningham F. G., Morris G. B., Mickal A. // *Obstet Gynecol.* — 1973. — № 42. — P. 112–1.
5. Wright et al. Asymptomatic bacteriuria during pregnancy. Rapid answers using Cochrane library. / Wright et al. // *Canadian Family Physician.* — 1993. — № 48. — P. 58–60.
6. Апресян С. В. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях. «ГЭОТАР-Медиа», 2009г, стр.62.
7. Дядык А. И., Колесник Н. А. // Инфекции почек и мочевыводящих путей. Донецк: КП «Регион», 2003г, 400с.
8. Infectious Diseases Society of America Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Asymptomatic Bacteriuria in Adults. — *Clinical Infectious Diseases.* — 2005. — № 40. — P. 643–654.
9. С. П. Пасечников, И. Б. Венцовская, О. Д. Никитин, А. С. Загородняя // Современные подходы к лечению инфекций мочевых путей у беременных // «Медицинские аспекты здоровья женщины», ноябрь 2011 г, стр. 5–10.
10. Г. В. Волгина. Лекция: Бессимптомная бактериурия — современная тактика диагностики и лечения. ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет» Минздравсоцразвития России, г. Москва, // *Нефрология и диализ* № 1, 2012г.
11. Козырев Ю. В., Густоварова Т. А., Рафальский В. В., Довгань Е. В. Бессимптомная бактериурия у беременных: распространенность, подходы к оптимизации антимикробной терапии // *Вестник СГМА*, 2010. — № 4. — С. 2–4.
12. Жумадуллаева, Г. С. // Современное представление о бессимптомной бактериурии и влияние ее на гестацию // *Вестник хирургии Казахстана.* — 2011. — № 2. — С. 83–84.
13. Волгина, Г., М. Гаджикулиева, Е. Волосожар // Бессимптомная бактериурия лечить или не лечить? // *Врач.* — 2011. — № 6. — С. 42–47.
14. Реброва О. А., к.м.н., доцент Ребров Б. А.: Бессимптомная бактериурия: лечить или не лечить?, *Medicus Amicus*, № 2, 2006г.
15. А. В. Зайцев, Т. С. Перепанова, М. Ю. Гвоздев, О. А. Арефьева. Инфекции мочевыводящих путей. Часть 1. Москва. — 2017. — С. 9, 10.
16. Архипов Е. В., Сигитова О. Н., Мороков В. С., Камашева Г. Р. Инфекции мочевыводящих путей у детей, взрослых, беременных: цистит, пиелонефрит, бессимптомная бактериурия: клинические рекомендации. Москва, Казань, Ростов-на-Дону.- 2014.-С. 6.

Иқтибос учун: Матризаева К.М., Юсупова М.А. Асимптоматик бактериурия ва перинатал асоратлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* — 2026. — № 1(21). — Б. 292–295. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18324532>